

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 18, НОМЕР 2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 18, ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW, ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Исабаев Акмалжон Тешабаевич ФУҚАРОЛАРНИНГ МУРОЖААТЛАРИ БИЛАН ИШЛАШ ПРИНЦИПЛАРИ.....	5
2. Жолдасов Айдос Фархадович ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИ МАЪМУРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИНИШИНИНГ ЗАМОНАВИЙ ҲОЛАТИ.....	14
3. Раҳматов Элёр Жумабоевич БОЖХОНА МАЪМУРИЯТЧИЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИҚТИСОДИЙ ТАРАҚҚИЁТИ ОМИЛИ.....	22
4. Саидбоева Махбуба Раҳмонназаровна ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УЧАСТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В УЗБЕКИСТАНЕ И ТАДЖИКИСТАНЕ.....	30
5. Soliyev Axadjon Adxamjon o'g'li O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QONUNCHILIGIDA MAJBURIY TO‘LOVLAR VA YIG‘IMLARNI JORIY ETISH MASALALARI.....	39
6. Махмудов Алишер Абдусалимович ЎЗБЕКИСТОН РЕПУБЛИКАСИ ПРОКУРАТУРАСИ ТИЗИМИДА ЎЗИНИ ЎЗИ БОШҚАРИШ ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	46
7. Matmurotov Alibek Ravilovich O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ADVOKATURA INSTITUTINING RIVOJLANISH BOSQICHLARIDA ADVOKAT MAQOMIGA EGA BO‘LISHGA QO‘YILGAN TALABLAR TAHLILI.....	55
8. Сафаев Мансурбек Илхомжонович НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ.....	63
9. Ziyodullayev Muzaffar Ziyodullayevich YANGI O‘ZBEKISTONDA ODIL SUDLOVNI TA‘MINLASH SOHASIDAGI ISLOHOTLAR VA ULARNING NATIJALARI.....	71
10. Исмаилов Исамиддин, Зиёдуллаев Музаффар Зиёдуллаевич ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТЛАРИНИНГ КРИМИНОЛОГИК ТАҲЛИЛИ ВА ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	79
11. Отабоев Бобур Ибрат угли ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА.....	99
12. Баракайев Лазизжон Отакулович ИҚТИСОДИЙ ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИНГ ИСБОТЛАШ ЖАРАЁНИДАГИ АҲАМИЯТИ ВА УНИ БАҲОЛАШ МУАММОЛАРИ.....	108

Ziyodullayev Muzaffar Ziyodullayevich,
 O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi
 universiteti professori, yuridik fanlar doktori, professor
 E-mail: muzziyo@gmail.com

YANGI O‘ZBEKISTONDA ODIL SUDLOVNI TA’MINLASH SOHASIDAGI ISLOHOTLAR VA ULARNING NATIJALARI

For citation: Ziyodullaev Muzaffar Ziyodullaevich. REFORMS IN THE FIELD OF PROVISION OF JUSTICE IN NEW UZBEKISTAN AND THEIR RESULTS. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 2, pp. 71-78

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14950388>

ANNOTATSIYA

Maqolada Yangi O‘zbekistonda odil sudlovni ta’minlash so‘nggi yillarda mamlakatda sud hokimiyati mustaqilligini ta’minlash, sud ishlari yuritilishini takomillashtirish, fuqarolar, shuningdek, tadbirkorlik subyektlarining huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini sud tomonidan himoya qilish kafolatlarini kuchaytirishga qaratilgan islohotlar hamda sohaga doir qabul qilingan qonunchilik hujjatlari tahlili asosida o‘rganilgan va mazkur islohotlarning natijalari bayon etilgan, shuningdek O‘zbekiston Respublikasi Yangilangan Konstitusiyasining odil sudlovni ta’minlashdagi roli ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: odil sudlov, odil sudlov tamoyili, sudyalarning mustaqilligi, adolatli va asosli qaror chiqarilishi, taraflarning tengligi, jarayonning ochiqligi va oshkoraligi, aybsizlik prezumpsiyasi, sud qarorlarining majburiyligi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi, O‘zbekiston Respublikasi Yangilangan Konstitusiyasi.

Зиёдуллаев Музаффар Зиёдуллаевич,
 Профессор Университета общественной безопасности
 Республики Узбекистан доктор юридических наук, профессор
 E-mail: muzziyo@gmail.com

РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются реформы, направленные на обеспечение независимости судебной власти в стране за последние годы, совершенствование ведения судебных дел, усиление гарантий защиты прав, свобод и законных интересов граждан, а также субъектов предпринимательства со стороны органов государственной власти на основе анализа принятых законодательных документов в данной области в Новом Узбекистане и приведены результаты данных реформ, кроме того, раскрыта роль обновленной Конституции Республики Узбекистан в обеспечении правосудия.

Ключевые слова: правосудие, принцип правосудия, независимость судей, справедливое и обоснованное вынесение решения, равноправие сторон, открытость и гласность процесса, презумпция невиновности, обязательность судебных решений, Верховный суд Республики Узбекистан, обновлённая Конституции Республики Узбекистан.

Ziyodullaev Muzaffar Ziyodullaevich,
 Professor of the University of Public Security of the
 Republic of Uzbekistan Doctor of Law, Professor
 E-mail: muzziyo@gmail.com

REFORMS IN THE FIELD OF PROVISION OF JUSTICE IN NEW UZBEKISTAN AND THEIR RESULTS

ANNOTATION

The article discusses the provision of justice in New Uzbekistan based on the reforms aimed at ensuring the independence of the judiciary in the country, improving the conduct of judicial proceedings, strengthening guarantees for the protection of the rights, freedoms and legitimate interests of citizens and business entities by the courts in recent years, and the analysis of legislative documents adopted in the field. The results of these reforms are described, and the role of the Updated Constitution of the Republic of Uzbekistan in ensuring justice is also revealed.

Keywords: justice, principles of justice, independence of judges, fair and reasonable adjudication, equality of parties, openness and transparency of the process, presumption of innocence, binding judicial decisions, the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan, updated Constitution of the Republic of Uzbekistan.

Odil sudlov tamoyili O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunchiligida belgilangan eng muhim huquqiy tamoyillardan biri bo‘lib, fuqarolarning huquq va erkinliklarini, shuningdek shaxs, jamiyat va davlat manfaatlarini samarali himoya qilishga qaratilgan qator muhim ijtimoiy-huquqiy munosabatlarda namoyon bo‘ladi. Xususan:

sudyalarning mustaqilligi – avvalo, O‘zbekistonda sudlar qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatlardan mustaqil, sudyalar o‘z faoliyatida faqat qonunga bo‘ysunadi va boshqa davlat organlari, mansabdor shaxslarga bo‘ysinmasdan, mustaqil faoliyat yuritadi, sudyalik lavozimiga munosib, qonunchilikda belgilangan talablar, shaxsiy va kasbiy sifatlarga ega shaxslar tanlanadi, ular qonun hujjatlarida belgilangan tartibda tayinlanadi va lavozimidan ozod etiladi;

adolatli va asosli qaror chiqarilishi – sudlov faqat sudlar tomonidan amalga oshiriladi, har bir sud oqllovchi yoki ayblovchi qarorni belgilangan protsessual qoidalarga muvofiq, faqat qonun va sud amaliyotiga asoslangan holda xolis va oqilona qabul qiladi;

tarafning tengligi – suda tomonlar qonunchilik hujjatlari bilan belgilangan bir xil huquqlarga ega va ularga bir xil imkoniyat yaratiladi;

jarayonning ochiqligi va oshkoraligi – sud jarayonida ochiqlik, oshkoralik va jamoatchilik nazorati ta‘minlanadi;

aybsizlik prezumpsiyasi – jinoyat sodir etganlikda ayblanayotgan shaxs uning aybi qonunda nazarda tutilgan tartibda oshkora sud muhokamasi yo‘li bilan isbotlanmaguncha va sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan aniqlanmaguncha aybsiz hisoblanadi;

sud qarorlarining majburiyligi – sudning qonuniy kuchga kirgan qarorlari barcha davlat organlari, tashkilotlar, mansabdor shaxslar va fuqarolar tomonidan bajarilishi va ijro etilishi shart.

Odil sudlovni ta‘minlash – Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlarning asosiy ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. So‘nggi yillarda bu yo‘nalishdagi ustuvor masalalar yuzasidan o‘nlab qonun, farmon va qarorlar qabul qilindi. Mavjudlari islohotlarga mos ravishda yangilandi, jumladan “Sudlar to‘g‘risida”gi, “O‘zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi to‘g‘risida”gi va “O‘zbekiston Respublikasining Konstitusiyaviy sudi to‘g‘risida”gi qonunlar qabul qilindi. Ular asosida sud tizimi tubdan takomillashtirildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek, adolat va qonun ustuvorligi – xalqchil davlat qurish, inson qadr-qimmatini ta’minlashning eng asosiy va zarur shartidir [1]. Shu sababli, Davlat Rahbari tomonidan odil sudlov tizimining chinakam mustaqilligi va ochiqligini ta’minlash, huquq-tartibot organlari faoliyatini takomillashtirish, advokatura institutini kuchaytirish, ushbu sohalar faoliyatini raqamlashtirish bo‘yicha bir qator ustuvor vazifalar belgilab berilib, ularning ijrosi bo‘yicha tizimli va izchil ishlar amalga oshirilmoqda.

Yangi O‘zbekistonda bevosita amalga oshirilgan odil sudlovni ta’minlash borasidagi islohotlar xususida so‘z borganda, dastavval O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Sud-huquq tizimini yanada isloh qilish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi (PF-4850-son, 2016-yil 21-oktabr), “O‘zbekiston Respublikasi sud tizimi tuzilmasini tubdan takomillashtirish va faoliyati samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi (PF-4966-son, 2017-yil 21-fevral) farmonlari muhim rol o‘yganini aytish joiz. Ushbu farmonlar bilan sohaga doir bir qator ustuvor vazifalar va chora-tadbirlar belgilab berildi. Xususan, sudya lavozimida bo‘lishning ilk marotaba besh yillik, keyin o‘n yillik muddatini va shundan so‘ng muddatsiz davri belgilandi; Sudyalari oliy kengashi tashkil qilindi; pochta-telegraf jo‘natmalarini xatlab qo‘yish va eksqumatsiya qilish uchun sanksiya berish huquqi sudlarga o‘tkazildi; Oliy sudga adliya organlarining umumiy yurisdiksiya sudlari faoliyatini moddiy-texnika jihatidan va moliyaviy ta’minlash sohasidagi vazifa va vakolatlari o‘tkazildi; ma’muriy sudlar faoliyati yo‘lga qo‘yildi; Oliy sud va Oliy xo‘jalik sudi birlashtirilib, fuqarolik, jinoiy, ma’muriy va iqtisodiy sud ish yurituvchi sohasidagi sud hokimiyatining yagona oliy organi – O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi tashkil etildi [3; 4].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Sudlar faoliyatiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini yanada kengroq joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi (PQ-3250-son, 2017-yil 30-avgust) qarori va u bilan tasdiqlangan 2017–2020-yillarda Sudlar faoliyatiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish Dasturi sudlov ishlarini yurgizish samaradorligi va aholining odil sudlovdan xabardorlik darajasini oshirishda sudlar faoliyatiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng qo‘llashga xizmat qildi [5].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Sudlar faoliyatini yanada takomillashtirish va odil sudlov samaradorligini oshirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi (PQ-5268-son, 2017-yil 30-noyabr) farmoni bilan qonun ustuvorligi, fuqarolarning qonun oldida tengligi, insonparvarlik, adolatlilik va aybsizlik prezumpsiyasi kabi konstitusiyaviy prinsiplarni so‘zsiz va og‘ishmay ta’minlash, sud-tergov faoliyatida fuqarolarning huquq va erkinliklariga rioya qilishga xizmat qiluvchi muhim chora-tadbirlar belgilab berildi. Jumladan, protsessual qonunchilikni jiddiy buzgan holda yoki noqonuniy uslublar bilan olingan ma’lumotlardan jinoyat ishlari bo‘yicha dalil sifatida foydalanishga yo‘l qo‘yilmasligi; hodisa sodir bo‘lgan joyni ko‘zdan kechirish, tintuv, ko‘rsatuvlarni hodisa sodir bo‘lgan joyda tekshirish, tergov eksperimenti tarzidagi protsessual harakatlarni videoyozuv vositalaridan foydalangan holda majburiy video qayd etish amalga oshirilishi; sud muhokamasi jarayonida stenografiya yuritilib, uning materiallari jinoyat ishi materiallariga qo‘shib qo‘yilishi aniq belgilab qo‘yildi [6].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Sud-huquq tizimini yanada takomillashtirish va sud hokimiyati organlariga ishonchni oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi (PF-5482-son, 2018-yil 13-iyul) farmoniga muvofiq odil sudlovni amalga oshirish sifatini yaxshilashga xizmat qiluvchi muayyan chora-tadbirlar belgilandi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi veb-saytida sud qarorlarini tizimli ravishda e’lon qilish tartibi, qabul qilingan sud hujjati o‘qib eshittirilganidan so‘ng uning mazmun-mohiyatini sud protsessi ishtirokchilariga tushuntirish, shuningdek viloyat sudlari tomonidan brifinglar o‘tkazish amaliyotlari joriy etildi, shuningdek sudyalarni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash, ularning ijtimoiy-huquqiy himoyasini kuchaytirish bo‘yicha choralar belgilandi [7].

Yangi O‘zbekistonda Odil sudlovni ta’minlash sohasida amalga oshirilgan islohotlarning dastlabki bosqichida ko‘rilgan bunday chora-tadbirlar natijasida, avvalambor, sudyalarning chinakam mustaqilligi va faqat qonunga bo‘ysunishiga doir konstitusiyaviy normani amalda to‘la-to‘kis ro‘yobga chiqarishga zamin yaratildi, ularning ijtimoiy-huquqiy himoyasi kuchaytirildi, qolaversa

fuqarolar huquq va erkinliklarining ishonchli himoyasi ta'minlanib, sud-tergov faoliyatida ularga rioya qilish orqali odil sudlovga erishish darajasi oshirildi, shuningdek Sudlar faoliyatiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari keng joriy etildi.

Shundan keyingi davrda ham O'zbekistonda odil sudlovni ta'minlash sohasidagi islohotlar izchil davom ettirildi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Sudlar faoliyatini yanada takomillashtirish va odil sudlov samaradorligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi (PF-6034-son, 2020-yil 24-iyul) farmoni bilan fuqarolarning odil sudlovga erishish darajasini yuksaltirish, ishlarni sudda ko'rish sifatini oshirish hamda xolis, adolatli va qonuniy sud qarorlarini qabul qilishga qaratilgan qator muhim chora-tadbirlar belgilanib, ijroga qaratildi. Xususan, Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar umumiyurisdiksiya sudlari tashkil etildi, ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlarni ko'rib chiqish vakolati ma'muriy sudlardan jinoyat ishlari bo'yicha sudlarga o'tkazildi, ma'muriy sud tizimi isloh etilib, viloyat markazlarida tumanlararo sudlar tashkil etildi, sud ishlarini nazorat tartibida ko'rish instituti tugatilib, jinoyat ishlarini sudda ko'rish uchun tayinlash bosqichida ish yuzasidan qarorlarni tortishuv tamoyiliga rioya etgan holda taraflar ishtirokida qabul qilish tartibi belgilandi, ishlarni «Bir sud — bir instansiya» tamoyili asosida ko'rib chiqish tartibi joriy etildi, shuningdek Oliy sud tuzilmasida investitsiyaviy nizolarni hamda raqobatga oid ishlarni ko'rish bo'yicha sudlov tarkibi tuzildi hamda shunday ishlarni birinchi instansiya sudlarida ko'rib chiqish tartibi belgilandi [8].

"Sud hokimiyati organlari faoliyatini raqamlashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi (PQ-4818-son, 2020-yil 3-sentabr) Prezident qarori bilan apellyatsiya va kassasiya instansiyasi sudlarida ishlarni sudyalor o'rtasida avtomatik ravishda taqsimlash, manfaatdor shaxslar tomonidan da'vo, ariza va shikoyatlarni ko'rib chiqish jarayonini onlayn tarzda kuzatib borish, 10 ga yaqin interaktiv xizmatlar ko'rsatish tartibi, shuningdek «Adolat» axborot tizimlari kompleksi joriy etildi [9]. Aynan ushbu kompleks orqali bugunga qadar iqtisodiy sudlarning 814 mingdan ortiq, ma'muriy sudlarning qariyb 108 mingga yaqin, fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarning 1 mln. 600 mingdan ortiq, jinoyat ishlari bo'yicha sudlarning 318 mingdan ortiq va ma'muriy huquqbuzarliklar bo'yicha ishlarga doir 2 mln. 800 mingga yaqin sud qarorlari internet tarmog'ida joylashtirildi [14].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Sudyalarning chinakam mustaqilligini ta'minlash hamda sud tizimida korrupsiyaning oldini olish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi (PF-6127-son, 2020-yil 7-dekabr) farmoniga muvofiq, sud tizimiga yetarli bilim va hayotiy tajribaga ega bo'lgan munosib kadrlarni tanlash va lavozimga tayinlash, bu jarayonga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini samarali joriy etish bo'yicha bir qator chora-tadbirlar belgilanib, amaliyotga joriy etildi. Jumladan, ilk bor sudyalik lavozimlariga nomzodlarni tanlash bo'yicha imtihon jarayonlarini Internet tarmog'i orqali onlayn tarzda yoritib borish yo'lga qo'yildi; sudya faoliyatining samaradorligini elektron reyting orqali ochiq va shaffof baholashni ta'minlaydigan aniq mezonlar ishlab chiqilib, amalda tatbiq etildi; Sudyalor daxlsizligini ta'minlash va korrupsiyaning oldini olish bo'yicha sud inspeksiyasi tuzildi; "Ibratli sudya" mukofoti joriy etildi [10].

Sud hokimiyati mustaqilligini ta'minlash, sud ishlari yuritilishini takomillashtirish, fuqarolar, shuningdek, tadbirkorlik subyektlarining huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini sud tomonidan himoya qilish kafolatlarini kuchaytirishga qaratilgan islohotlarni davom ettirish maqsadida qabul qilingan, "Sud organlari faoliyatini moliyalashtirish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi (PF-6134-son, 2021-yil 13-yanvar) Prezident farmoniga muvofiq, sudya va sud organlari xodimlarining ish haqlari hamda qo'shimcha to'lovlari to'liqligicha Davlat byudjeti mablag'lari hisobidan moliyalashtirilishi belgilandi [11].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Odil sudlovga erishish imkoniyatlarini yanada kengaytirish va sudlar faoliyati samaradorligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi (PF-11-son, 2023-yil 16-yanvar) farmoni va u bilan tasdiqlangan 2023–2026-yillarga mo'ljallangan sud tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqishning qisqa muddatli strategiyasi hamda uni amalga oshirish bo'yicha harakatlar dasturi bilan qator tizimli vazifalar, jumladan sudning mustaqilligi va sudyalor daxlsizligini ta'minlash, Odil sudlovni amalga oshirishga ko'maklashish

bo'yicha ixtisoslashgan prokurorlar korpusini shakllantirish hamda ular faoliyatining natijadorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi aniq va chora-tadbirlar belgilanib, amaliyotga joriy etildi [12].

“Odil sudlov faoliyatini amalga oshirishni samarali tashkil etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi (PF-12-son, 2023-yil 16-yanvar) Prezident farmonining qabul qilinishi natijasida “Sudlarda prokuror ishtiroki” axborot tizimini yaratib, amaliyotga joriy etish, shuningdek Bosh prokuratura va Oliy sud axborot tizimlarini integratsiya qilish yo'li bilan o'zaro hujjat almashinuvini to'liq yo'lga qo'yish, Ixtisoslashgan prokurorlar korpusi faoliyatini samarali tashkil etish, sud hokimiyati organlari faoliyatini raqamlashtirish bo'yicha belgilangan vazifalarning o'z vaqtida va sifatli ijro etilishini ta'minlashga erishildi [13].

Sohadagi bunday islohotlar, eng avvalo, va pirovard natijada fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilishni kafolatlashga xizmat qilmoqda. Chunonchi, tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda 2023-yil davomida jinoyat ishlari bo'yicha sudlar tomonidan 73.797 nafar shaxsga nisbatan 58.418 ta jinoyat ishi ko'rib chiqilgan bo'lsa, 13 522 nafar shaxsga nisbatan dastlabki tergov organlari tomonidan asossiz ravishda qo'yilgan moddalar ayblovdan chiqarib tashlangan yoki qayta malakalangan. Shuningdek, 1.244 nafar shaxs oqlanib, rehabilitatsiya qilingan, yarashuv instituti samarali qo'llanilishi natijasida 14.698 nafar shaxs jinoiy javobgarlikdan ozod etilgan [15].

Umuman olganda, Yangi O'zbekistonda 2000–2023-yillarda yuqorida keltirilgan farmon va qarorlar asosida odil sudlovni ta'minlash borasida amalga oshirilgan islohotlar natijasida, birinchidan, sudyalar mustaqilligi yanada mustahkamlanib, sud tizimi va sudlov ishlarini yuritish tartib-tamoyillari takomillashtirildi hamda odil sudlov sifati va samaradorligi oshirildi; ikkinchidan, sudni xalqqa yanada yaqinlashtirishga, odamlarning huquqiy muammolarini bitta sudda hal bo'lishiga imkon beruvchi sud tizimi boshqaruvi shakllantirildi; uchinchidan, fuqarolar va davlat organlari o'rtasidagi ma'muriy-huquqiy nizolarni xolisona va adolatli hal etishga xizmat qiluvchi tizim shakllandi; to'rtinchidan, sohaga ilg'or xalqaro standartlar va xorijiy tajribalar keng joriy etildi; beshinchidan, sud qarorlari qabul qilinishi bilan uning ijrosi o'rtasidagi muddatlarni sezilarli darajada qisqartirishga erishildi; oltinchidan, investorlar huquqlari va qonuniy manfaatlarini sud tomonidan himoya qilish kafolatlari yanada kuchaytirildi.

Darhaqiqat, O'zbekiston Respublikasi milliy davlatchilik tarixida 2023-yil o'ziga xos o'rin egallagan yil bo'ldi. Chunki, o'tkazilgan umumxalq referendumini natijalariga ko'ra 2023-yil 30-aprelda Yangilangan Konstitutsiya qabul qilindi va unda ilk bor, O'zbekiston Respublikasiga huquqiy davlat degan ta'rif berilib, inson huquqlari kafolatlariga oid normalar ham uch barobar ko'paytirildi.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, Yangilangan Konstitutsiyada odil sudlov kafolatlari bir qator normalar bilan mustahkamlandi. Xususan, O'zbekiston Respublikasida odil sudlov faqat sud tomonidan amalga oshirilishi, sud hokimiyati qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatdan, siyosiy partiyalardan, fuqarolik jamiyatining boshqa institutlaridan mustaqil holda ish yuritishi (130-m.); O'zbekiston Respublikasida sud tizimi va sudlar faoliyatining tartibi qonun bilan belgilanishi, favqulodda sudlar tuzishga yo'l qo'yilmasligi (131-m.); Sudyalarning mustaqilligi, ular faqat Konstitutsiya va qonunga bo'ysunishi, ularning odil sudlovni amalga oshirishga doir faoliyatiga har qanday tarzda aralashishga yo'l qo'yilmasligi va bunday aralashish qonunga muvofiq javobgarlikka sabab bo'lishi, sudyalar muayyan ishlar bo'yicha hisobdor bo'lmasligi, daxlsiz ekanligi, Davlat sudyaning va uning oila a'zolarining xavfsizligini ta'minlashi (136-m.); sudlarda ishlar ochiq ko'rilishi (137-m.); Sud hokimiyatining hujjatlari barcha davlat organlari va boshqa tashkilotlar, mansabdor shaxslar hamda fuqarolar uchun majburiyligi (138-m.); Sudlarning faoliyatini moliyalashtirish faqat O'zbekiston Respublikasining Davlat byudjetidan amalga oshirilishi hamda u odil sudlovni to'liq va mustaqil amalga oshirish imkoniyatini ta'minlashi kerakligi (140-m.) aniq belgilab berildi [2].

Shuningdek, Konstitutsiya odil sudlovni ta'minlashga xizmat qiluvchi yana bir qator normalar bilan mustahkamlandi. Xususan, endilikda shaxsga nisbatan qo'llanadigan huquqiy ta'sir choralari mutanosiblik prinsipiga asoslanishi va qonunlarda nazarda tutilgan maqsadlarga erishish uchun yetarli bo'lishi lozim (20-m.), hech kimga uning roziligisiz qonunchilikda belgilanmagan majburiyat yuklatilishi mumkin emas (21-m.); aybdorlikka oid barcha shubhalar, agar ularni bartaraf etish

imkoniyatlari tugagan bo'lsa, gumon qilinuvchining, ayblanuvchining, sudlanuvchining yoki mahkumning foydasiga hal qilinishi kerak (28-m.); qonunni buzgan holda olingan dalillardan odil sudlovni amalga oshirish chog'ida foydalanishga yo'l qo'yilmaydi (29-m.); har kimga malakali yuridik yordam olish huquqi kafolatlangan bo'lib, qonunda nazarda tutilgan hollarda yuridik yordam davlat hisobidan ko'rsatilishi lozim (29-m.); har kim yozishmalari, telefon orqali so'zlashuvlari, pochta, elektron va boshqa xabarlarini sir saqlanishi huquqiga ega bo'lib, bu huquqning cheklanishiga faqat qonunga muvofiq va sudning qaroriga asosan yo'l qo'yiladi (31-m.); Sud ishlari olib borilayotgan tilni bilmaydigan sudda qatnashuvchi shaxslarning tarjimon orqali ish materiallari bilan to'la tanishish va sud ishlarida ishtirok etish huquqi hamda sudda ona tilida so'zlash huquqi ta'minlashi lozim (131-m.).

Shuni alohida ta'kidlash joizki, Yangilangan Konstitutsiya O'zbekistonda sud-huquq tizimi va odil sudlovni ta'minlash sohasidagi islohotlarni yangi bosqichga olib chiqish barobarida, bu borada istiqbolda amalga oshiriladigan keng ko'lamlı va izchil chora-tadbirlarga poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa o'rnida Yangi O'zbekistonda o'tgan yillar davomida odil sudlov tamoyili mustahkam qaror topdi, mazkur tamoyilning hayotga tatbiq etilishi fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish uchun ishonchli zamin yaratdi, bu esa o'z-o'zidan, mamlakatimizda chinakam huquqiy davlat va ochiq fuqarolik jamiyatini shakllantirishga xizmat qilmoqda.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Mirziyoyev SH.M. “Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi asosida demokratik islohotlar yo'lini qat'iy davom ettiramiz”: Yangi saylangan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning lavozimga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalari qo'shma majlisidagi nutqi // Elektron manba: URL: <https://president.uz/oz/lists/view/4743> (Mirziyoyev Sh.M. “We will resolutely continue the path of democratic reforms based on the development strategy of a new Uzbekistan”: Speech by the newly elected President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev at the joint session of the chambers of the Oliy Majlis dedicated to the solemn ceremony of taking office // Electronic source: URL: <https://president.uz/oz/lists/view/4743>).
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi. – 2023. – № 03/23/837/0241 (Constitution of the Republic of Uzbekistan // National database of legislative documents. – 2023. – No. 03/23/837/0241.).
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 21-oktabrdagi “Sud-huquq tizimini yanada isloh qilish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-4850-son farmoni // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. – 2016. – № 43. – 497-m (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-4850 dated October 21, 2016 “On measures to further reform the judicial system and strengthen guarantees for reliable protection of the rights and freedoms of citizens” // Collection of legislative acts of the Republic of Uzbekistan. – 2016. – No. 43. – Article 497.).
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 21-fevraldagi “O'zbekiston Respublikasi sud tizimi tuzilmasini tubdan takomillashtirish va faoliyati samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-4966-son farmoni // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. – 2017. – № 8. – 109-m (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated February 21, 2017 No. PF-4966 “On measures to radically improve the structure of the judicial system of the Republic of Uzbekistan and increase the efficiency of its activities” // Collection of Legislative Acts of the Republic of Uzbekistan. – 2017. – No. 8. – 109-a).
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-avgustdagi “Sudlar faoliyatiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini yanada kengroq joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-3250-son qarori // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. – 2017. – № 36. – 948-a.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-noyabrdagi “Sudlar faoliyatini yanada takomillashtirish va odil sudlov samaradorligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar

- to‘g‘risida”gi PQ-5268-son farmoni // Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi. – 2017. – № 06/17/5268/0341 (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated November 30, 2017 No. PQ-5268 “On additional measures to further improve the activities of courts and increase the efficiency of justice” // National database of legislative documents. – 2017. – No. 06/17/5268/0341).
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 13-iyuldagi “Sud-huquq tizimini yanada takomillashtirish va sud hokimiyati organlariga ishonchni oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5482-son farmoni // Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi. – 2018. – № 06/18/5482/1506 (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated July 13, 2018 No. PF-5482 “On measures to further improve the judicial system and increase confidence in the judicial authorities” // National database of legislative documents. – 2018. – No. 06/18/5482/1506).
8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-iyuldagi “Sudlar faoliyatini yanada takomillashtirish va odil sudlov samaradorligini oshirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-6034-son farmoni // Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi. – 2020. – № 06/20/6034/1103 (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated July 24, 2020 No. PF-6034 “On additional measures to further improve the activities of courts and increase the efficiency of justice” // National database of legislative documents. – 2020. – No. 06/20/6034/1103.).
9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 3-sentabrdagi “Sud hokimiyati organlari faoliyatini raqamlashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4818-son qarori // Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi. – 2020. – № 07/20/4818/1255 (Decision of the President of the Republic of Uzbekistan dated September 3, 2020 No. PQ-4818 “On measures to digitize the activities of judicial authorities” // National database of legislative documents. – 2020. – No. 07/20/4818/1255.).
10. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 7-dekabrdagi “Sudyalarning chinakam mustaqilligini ta‘minlash hamda sud tizimida korrupsiyaning oldini olish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6127-son farmoni // Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi. – 2020. – № 06/20/6127/1609 (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated December 7, 2020 No. PF-6127 “On measures to ensure the true independence of judges and increase the effectiveness of preventing corruption in the judicial system” // National database of legislative documents. – 2020. – No. 06/20/6127/1609.).
11. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-yanvardagi “Sud organlari faoliyatini moliyalashtirish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6134-son farmoni // Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi. – 2021. – № 06/21/6134/0021 (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated January 13, 2021 No. PF-6134 “On measures to radically improve the system of financing the activities of judicial bodies” // National database of legislative documents. – 2021. – No. 06/21/6134/0021).
12. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 16-yanvardagi “Odil sudlovga erishish imkoniyatlarini yanada kengaytirish va sudlar faoliyati samaradorligini oshirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-11-son farmoni // Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi. – 2023. – № 06/23/11/0033 (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated January 16, 2023 No. PF-11 “On additional measures to further expand access to justice and increase the efficiency of the activities of courts” // National database of legislative documents. – 2023. – No. 06/23/11/0033).
13. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 16-yanvardagi “Odil sudlov faoliyatini amalga oshirishni samarali tashkil etish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-12-son farmoni // Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi. – 2023. – № 06/23/12/0034 (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated January 16, 2023 No. PF-12 “On additional measures for the effective organization of the implementation of justice activities” // National database of legislative documents. – 2023. – No. 06/23/12/0034).
14. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudining «Adolat» axborot tizimlari kompleksi ma‘lumotlari // Elektron manba: URL: <https://adolat.sud.uz> (murojaat vaqti: 10.11.2024) (Information from the "Adolat" information system complex of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan // Electronic source: URL: <https://adolat.sud.uz> (access time: 10.11.2024)).

15. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudining Sudlar tomonidan 2023-yilda ko‘rib chiqilgan jinoyat ishlari yuzasidan axboroti // Elektron manba: URL: <https://sud.uz/news-2024-01-09-1> (murojaat vaqti: 11.12.2024) (Information of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan on criminal cases considered by the Courts in 2023 // Electronic source: URL: <https://sud.uz/news-2024-01-09-1> (access time: 11.12.2024)).

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000